

GLOBALLASHUV JARAYONIDA OILADA YOSHLAR TARBIIYASI VA ULARGA QARSHI QARATILGAN XAVF-XATARLAR

Sodiqov Islombek Otabek o'g'li

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17046906>

Annotatsiya. Ushbu tezisda globallashuv jarayonining yoshlar tarbiyasiga ta'siri, globallashuv davrida ma'naviy qadriyatlarni saqlab qolish masalalari va uning tarixiy ahamiyati ochib berilgan. Globallashuv davrida barcha fuqarolarda shakllantirish zarur bo'lgan umuminsoniy qadriyatlar hamda tarbiyaviy masalalar o'rganilgan.

Kalit so'zlar: globallashuv, oila, yoshlar tarbiyasi, qadriyat, ma'naviy meros, axloq.

O'zbekiston Respublikasida mustaqillik yillarida amalga oshirilayotgan ta'lim tizimidagi tub islohotlar o'z mazmun-mohiyatiga ko'ra har tomonlama kamol topgan shaxsni shakllantirishga qaratildi. Ma'naviy boy, intellektual salohiyati yetuk, axloqan barkamol, jismoniy baquvvat avlodni tarbiyalab, voyaga yetkazish zaruriyati jamiyat rivoji, uning istiqboldagi takomili, demokratik fuqarolik jamiyati va dunyoviy davlat barpo etish, barqaror iqtisodiy o'sish va rivojlanishni ta'minlash maqsadlaridan kelib chiqadi.

XXI asr tarix sahifasiga globallashuv va buyuk taraqqiyot asri sifatida kirib keldi. Globallashuv jamiyat sohasida o'ziga xos murakkab, ayni paytda ob'ektiv jarayon sanaladi. Shu bilan birga globallashuvning barcha jarayonlarni qamrab olish ko'lamining tezligi butun jahon uchun yangilik hisoblanadi.

«Globalizatsiya» atamasi 1991 yildan beri qo'llanilib kelingan. Ammo bu so'zning to'liq ma'nosi, konsepsiyasi 1990 yilning yarmida amerikalik olim Charlz Taz Rassel tomonidan to'liq ochib berilgan. «Globallashuv» so'zining lug'aviy ma'nosi xalqaro integratsiya, ya'ni butun dunyo aholisining bir ijtimoiy tuzum ostiga birlashishi, bir xil vazifa bajarishi protsessi tushuniladi.

Globallashuv millatga va milliy o'ziga xoslikka putur yetkazadi. Madaniy, shu jumladan diniy qadriyatlar, turmush tarzi ham xavf ostida qoladi. Bunday yondashuvga moyillik bildirayotgan fan va siyosat arboblari uchun madaniy o'ziga xoslikni saqlashga intilish asosiy maqsaddir. Chunki hozirda internet tarmog'idan foydalanadiganlarning asosiy qismini yoshlar tashkil qilmoqda. Yoshlar esa millat va davlat kelajagidir. Dunyoda sodir bo'layotgan voqealar va harakatlar tezlikda internet tarmoqlari orqali tarqaladi. Bu esa axborot kommunikatsiya dunyosining rivojlanishidan dalolat beradi. Bugun internet maydoni sayyoramizdagi mavjud har xil madaniyatlar, g'oyalar, qadriyatlar va manfaatlarni o'zida aks ettirgan yagona global tarmoqdir, ammo ba'zi masalalarni keng miqyosda nazoratga olishni taqozo qilmoqda. Bundaylar safiga diniy ekstremistik g'oyalar tarqatuvchi, pornografiya kabi axloqsizlikka moyillikni rivojlantiruvchi saytlarni kiritish mumkin. Biroq, mazkur saytlarga bo'lgan munosabatlar ham dunyo mamlakatlarida har xildir. Internet dunyo hamjamiyatini o'zining "beg'araz" saytlari bilan tashvishga solmoqda, o'spirin yoshlarning ongiga ta'sir qilib, ba'zi noan'anaviy xabarlarini ham tarqatmoqda. Shuning uchun ham ota-onalar farzandlarining internetda ishlayotgan jarayonini nazorat qilishi maqsadga muvofiqdir. Hozirgi kunda internetning har xil saytlari yoshlar ongiga salbiy ta'sir qiladi, lekin kun sayin unga o'rganib qolayotganlar soni ortib bormoqda. Bunday ruhiy bog'lanish fojiali oqibatlarga olib keladi. Shunisi qiziqki, bu veb sahifalarning qurboni faqatgina yoshlar emas, balki katta yoshdagi kishilar ham o'zining ma'naviy boyligining to'liq emasligi hamda buzg'unchi g'oyalarga

moyilligi tufayli qurbonga aylanmoqdalar.

Birinchi Prezidentimizning «Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch» asarida ta'kidlanganidek, har qaysi millatning o'ziga xos ma'naviyatini shakllantirish va yuksaltirishda, hech shubhasiz, oilaning o'rni hamda ta'siri beqiyosdir. Chunki insonning eng sof va pokiza tuyg'ulari, ilk hayotiy tushuncha va tasavvurlari birinchi galda oila bag'rida shakllanadi. Xalqimizning azal-azaldan oilani muqaddas dargoh sifatida qadrlashi, uning mustaqilligi, totuvligi, tinch va osudaligini ta'minlash yo'lida astoydil harakat qilishi ham ana shu hayotiy haqiqatdan kelib chiqqan. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, istiqlol yillarida yurtimizda inson omiliga bo'lgan e'tibor va g'amxo'rlik yangi bosqichga ko'tarildi. Eng muhimi, bunda oilaning o'rni va mas'uliyati yanada ortdi. Avvalo, onlayn ijtimoiy ahamiyatga ega institut sifatida takomillashtirish maqsadida mustahkam huquqiy poydevor yaratilganligini aytib o'tish joiz. Zero, Prezidentimiz ta'kidlaganidek, ham jismoniy, ham ma'naviy jihatdan yetuk, o'z mustaqil fikriga ega, oqni qoradan ajratishga, taraqqiy topgan davlatlardagi tengdoshlari bilan bellashishga qodir bo'lgan barkamol avlodni tarbiyalash, ularning sog'ligini asrash, hayotga yo'llashda oilaning o'rnini hech narsa bilan qiyoslab bo'lmaydi.

Bugungi globallashuv jarayoni jadallashib, axborot texnologiyalari izchil rivojlanmoqda. Mana shunday sharoitda farzandlarimizni g'oya va mafkuradan, turli diniy ekstremistik oqimlardan saqlaydigan eng ishonchli himoya qo'rg'oni oila hisoblanadi. Ota-onadagi madaniyat, ma'naviyat, iste'dod, mas'uliyat, vaqti kelganda, o'gil-qizlarda namoyon bo'ladi. Shuning uchun ham bolalardagi o'zgarish, intilish, qiziqish ota-ona tomonidan nazorat qilinishi ayni muddaodir. Har xil kompyuter o'yinlari, tungi klublar, ko'ngilochar joylar, diskotekalar ota-onasi tomonidan yetarlicha nazoratga olinmagan, ma'naviy jihatdan barkamol bo'lmagan yoshlarimizni kun sayin o'z iskanjasiga tortib bormoqda. Buning natijasida aksariyat yoshlar yengil-yelpi hayot tarziga o'rganib qolayotgani eng tashvishlidir. Ularni bu muhitdan asrash, barkamol shaxslar qilib tarbiyalash, albatta, eng avvalo ota-ona zimmasidagi asosiy va eng mas'uliyatli vazifadir. Ammo biz zimmamizdagi bu vazifani to'laqonli ado etayapmizmi? Yoki ertalab maktabga va kollejga ketganicha yarim tunda uyga qaytayotgan farzandimizni nima ish bilan mashg'ul bo'lganligini so'rab, tergap qo'ydikmi? Yo'q deyishga yetarlicha asoslar topiladi. Misol tariqasida shuni aytish joizki, voyaga yetmaganlarning ko'p qismi tungi vaqtda ko'ngilochar joylarda yurishibdi yoki ishlashyapdi. Shuningdek, ayrim xotin-qizlarning spirtli ichimlik iste'mol qilib o'tirganini qanday tushunish mumkin? Ularning madaniyati, muomalasi, kiyinishi-yu o'zini tutishidan bugun ko'pchiligimizni xavotirga solayotgan tahlika- «ommaviy madaniyat» tahdidining ta'siri sezilib turadi. Nahotki, voyaga yetmagan, hali hayotni to'la-to'kis anglay olmagan yoshlarning ota-onasini uning nima ishlar bilan mashg'ulligi qiziqtirmasa yoki bo'lmasa, o'qib-o'rganish, ertangi kun - nurli kelajak uchun mustahkam poydevor yaratish o'rniga bo'sh vaqtlarini ko'ngilxushlikka sarflashni ma'qul topganlarinichi? Ularga tungi vaqtdagi xatti-harakatlari noto'g'riligi xususida kim tushuncha berishi kerak? Albatta, ota-ona. Ayrim ota-onalar farzandlarining nima ishlar bilan mashg'ulligini, hatto kimlar bilan uchrashib, qayerlarga borayotganligini bilishmaydi. Bilsalar ham befarq qarashadi. Shuning barobarida o'zlarining bu e'tiborsizliklari farzandlarining kelajagiga qay darajada ta'sir qilishini o'ylab ham ko'rishmaydi. Buning oldini olish borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarga qaramasdan, voyaga yetmaganlar tomonidan oqibati o'ylab ko'rilmadan qo'l uriladigan huquqbuzarlik, jinoyatchilik holatlari yuzaga kelishi turgan gap. Shuning uchun ayrim ota-onalar farzandlarining tarbiyasini millatning ertasi, deya bu

masalaga jiddiyroq yondashsalar, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Ayrim qizlarimiz ochiq kiyimlarni kiyishmoqda, ularning orasida erkakka o'xshaydiganlari paydo bo'lib bormoqda, ba'zi yigitlarimiz esa tobora ayollashib borishmoqda, yevropalashgan oilalar ko'payib, o'zligini unutmoqda. Mana shu jarayon globallashuvga misol bo'la oladi. Albatta, bu jarayon tabiiy emas, sun'iy ravishda olib borilayotgani ko'pchilikni tashvishga qo'ymoqda. Bu muammodan qutulish, o'z oilamizni, farzandlarimizni, millat kelajagini saqlab qolmoqchi bo'lsak, bu haqda bosh qotirishga, kech bo'lmasdan buning oldini olishga ko'pchilik bo'lib harakat qilishimiz talab etiladi.

Albatta, yoshlarimizning tarbiyasi uchun barcha birday mas'ul. Ularning yomon yo'llarga kirib qolishi, har xil illatlarga ruju qo'yishi, «ommaviy madaniyat» tahdidining ta'siriga tushib qolishi esa hammamiz uchun ham kata fojidadir.

Xulosa qilib aytganda, mamlakatimizda oilani har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularda sog'lom ma'naviyat muhim qaror topishiga ko'maklashishga qaratilgan keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Yoshlar hayotida oila va ta'lim jarayonini uzviy birgalikda olib borilsa yanada maqsadga muvofiq bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 14-avgustdagi "Yoshlarni ma'naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta'lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3907-sonli Qarori ham yoshlar uchun keng imkoniyatlarni ochib berdi. Vatanimizning ertangi kuni, rivojlanishi va olib borilayotgan islohotlarning muvaffaqiyati ko'p jihatdan xalqimizning huquqiy savodxonligi va huquqiy madaniyati darajasiga bog'liq. Voyaga yetmaganlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ular orasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning oldini olish hamda yoshlarning huquqiy ongi va madaniyati darajasini oshirish borasida keng qamrovli ishlar amalga oshirilmoqda.

References:

Используемая Литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: 2023 y
2. Sh.M.Mirziyoyevning 2018-yil 14-avgustdagi "Yoshlarni ma'naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta'lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3907-sonli Qarori
3. Karimov I.A. "Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch". –T.: Ma'naviyat, 2008
4. J.Jalolov "Oila va yoshlar tarbiyasi".- T.: O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi, 2017
5. A.Xoliqov "Globallashuv jarayonida milliy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi".- T.: Fan va texnologiya, 2020.